

4K TEXNOLOGIYANING BOSHLANG'ICH TA'LIMDAGI AHAMIYATI

Muratxodiyeva Ziyoda Baxtiyorovna

Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti "Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi" kafedrasida dotsenti

Ozoda Shamsitdinova Nuritdinovna

Nizomiy nomidagi O'MPUning Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (Boshlang'ich ta'lim) mutaxassisligi I-bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17918819>

Annotatsiya. Ushbu maqolada 4K texnologiyaning boshlang'ich ta'lim jarayonidagi o'rni va ahamiyati tahlil qilinadi. 4K — kreativlik, kritik fikrlash, kommunikatsiya va kollaboratsiya kabi kompetensiyalarni shakllantirishga qaratilgan zamonaviy pedagogik yondashuv bo'lib, yosh o'quvchilarning tafakkuri, ijtimoiy ko'nikmalari va mustaqil fikrlashi rivojlanishida muhim omil sifatida namoyon bo'ladi. Tadqiqotda 4K texnologiyasining boshlang'ich sinf o'quvchilari faoliyatiga ta'siri, dars jarayonidagi samaradorligi hamda o'quvchilarni faol ishtirokchi sifatida shakllantirishdagi roli yoritiladi. Shuningdek, 4K kompetensiyalarining o'quv motivatsiyasini oshirish, ijodiy fikrlashni rivojlantirish va jamoaviy ishlash malakasini kuchaytirishdagi ahamiyati ilmiy asoslarda bayon etiladi.

Kalit so'zlar. 4K ta'lim texnologiyasi, kreativlik, kritik fikrlash, kommunikatsiya, kollaboratsiya, boshlang'ich ta'lim, innovatsion yondashuv, kompetensiya, zamonaviy ta'lim, faol o'quvchi.

4K ta'lim texnologiyasi zamonaviy pedagogikaning eng muhim yo'nalishlaridan biri bo'lib, u kreativlik, kritik fikrlash, kommunikatsiya va kollaboratsiya kabi asosiy kompetensiyalarni rivojlantirishga qaratilgan. Ushbu kompetensiyalar boshlang'ich ta'lim davridanoq shakllantirilishi kerak bo'lgan ko'nikmalar sirasiga kiradi. Chunki aynan shu yoshda bolalarning tafakkuri tez rivojlanadi, yangilikka ochiq bo'ladi va ijtimoiy o'zaro ta'sirlar orqali bilimlarni tez o'zlashtira oladi. 4K texnologiyasi ana shu imkoniyatlarni yanada kuchaytiradi va o'quvchilarning har tomonlama rivojlanishiga sharoit yaratadi.

Birinchi, kreativlik komponenti o'quvchilarni yangi g'oyalarni izlashga, ijodiy fikrlashga va o'quv jarayoniga qiziqish bilan yondashishga undaydi. Boshlang'ich sinflarda turli ijodiy topshiriqlar, muammoli vaziyatlar va loyihaviy faoliyatlar orqali o'quvchining tasavvuri kengayadi, mustaqil yondashuvi shakllanadi.

Ikkinchi, kritik fikrlash bolalarga berilgan ma'lumotlarni o'ylab ko'rish, tahlil qilish, solishtirish va mantiqiy xulosa chiqarishni o'rgatadi. Bu esa hozirgi axborot asrida juda muhim kompetensiya hisoblanadi. Kritik fikrlashga ega bo'lgan o'quvchi nafaqat dars jarayonida, balki kundalik hayotda ham to'g'ri qaror qabul qilishga qodir bo'ladi.

Uchinchidan, kommunikatsiya kompetensiyasi o'quvchilarning nutq madaniyatini rivojlantiradi. Dars jarayonida o'z fikrini aniq va ravon ifoda etish, savol berish, bahs-munozara qilish kabi ko'nikmalar shakllanadi. Bu esa kelajakda o'quvchilarning ijtimoiy moslashuvini kuchaytiradi.

To'rtinchidan, kollaboratsiya — ya'ni hamkorlikda ishlash ko'nikmasi boshlang'ich ta'limda o'ta muhim bo'lib, o'quvchilarning bir-birini tinglash, hurmat qilish, vazifalarni taqsimlash va jamoaviy yechim topishga o'rgatadi. Guruhiy ishlarda o'quvchilar nafaqat bilim, balki ijtimoiy-emotsional ko'nikmalarni ham egallaydi.

4K texnologiyasining boshlang'ich ta'limdagi qo'llanilishi o'quvchilarni passiv tinglovchi emas, balki faol ishtirokchi sifatida shakllantiradi. O'quvchilar dars jarayonida ko'proq muloqotga kirishadi, mustaqil izlanadi, muammolarni yechishga intiladi va natijada o'quv materiallarini chuqurroq o'zlashtiradi.

Bundan tashqari, 4K texnologiyasi o'quvchilarda mas'uliyat, o'z-o'zini boshqarish, tashabbuskorlik va ijodiy fikrlash kabi hayotiy ko'nikmalarni shakllantirishga xizmat qiladi.

4K texnologiyasi o'quvchilarda mas'uliyat hissining ortishiga, o'z fikrini asoslab bera olishiga xizmat qiladi. Bu yondashuv o'quvchilarni nafaqat bilim egallashga, balki ularni hayotga tatbiq eta olishga undaydi. O'quvchilar murakkab vaziyatlarda ham to'g'ri qaror qabul qilish ko'nikmasini shakllantira boshlaydi.

4K elementlari ta'limda qo'llanganda, o'quvchilarning darsga bo'lgan motivatsiyasi sezilarli darajada oshadi. Kollaboratsiya jarayonlari ularni bir-birini tinglash va fikrga hurmat bilan yondashish madaniyatiga o'rgatadi. Kreativ faoliyatlar esa ularda yangi g'oyalar yaratish, muammolarga noodatiy yechimlar topish qobiliyatini rivojlantiradi.

Kommunikativ mashqlar o'quvchilarda nutq madaniyati, o'z fikrini aniq va ravon ifodalash malakasini mustahkamlaydi. Tanqidiy fikrlash topshiriqlari esa ularga ma'lumotni tahlil qilish, solishtirish va xulosa chiqarishning ahamiyatini anglatadi.

4K texnologiyasi o'quvchilarni kelajakda raqobatbardosh bo'lishi uchun zarur bo'lgan kompetensiyalar bilan ta'minlaydi.

Natijada boshlang'ich ta'lim jarayonida qo'llanilgan 4K yondashuvi zamonaviy jamiyat talablariga javob beradigan, tashabbuskor va ijodkor avlodni voyaga yetkazishga xizmat qiladi.

4K texnologiyalarini qo'llash o'quvchilarda o'z ustida ishlash va o'zini rivojlantirishga bo'lgan ichki ehtiyojni kuchaytiradi. Bu yondashuv o'quvchilarning turli manbalardan mustaqil axborot izlash va uni tahlil qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Dars jarayonida 4K asosidagi faol metodlardan foydalanish o'quvchilarda masalaga turli rakurslardan yondashish malakasini shakllantiradi. Ushbu

texnologiya o'quvchilarning o'z fikrini asoslash, dalillar bilan isbotlash va mantiqan himoya qilish ko'nikmasini mustahkamlaydi. 4K kompetensiyalari o'quvchilarning emotsional intellektini rivojlantirib, o'z his-tuyg'ularini boshqarish va boshqalarni tushunish darajasini oshiradi. Yaratiladigan guruhli va juftlikda bajariladigan topshiriqlar o'quvchilarning liderlik qobiliyatini rivojlantiradi va ijtimoiy faolligini oshiradi.

4K texnologiyasi ta'lim jarayonida raqamli vositalardan ongli va maqsadli foydalanish madaniyatini shakllantiradi. Uzluksiz 4K amaliyoti o'quvchilarda zamonaviy kasblar uchun zarur bo'lgan kreativ yondashuv va moslashuvchan fikrlashni shakllantirib, ularni kelajak mehnat bozoriga tayyorlaydi.

Xulosa o'rnida ta'kidlash joizki, 4K ta'lim texnologiyasi boshlang'ich ta'lim jarayonida o'quvchilarning har tomonlama rivojlanishini ta'minlovchi innovatsion yondashuv sifatida katta ahamiyatga ega. Ushbu yondashuv orqali o'quvchilar mustaqil fikrlash, ijodiy izlanish, samarali muloqot qilish va jamoada ishlash kabi muhim hayotiy kompetensiyalarni egallaydi. 4Kning muntazam qo'llanilishi o'quvchilarda o'qishga bo'lgan qiziqishni oshiradi, bilimlarni chuqurroq o'zlashtirishga yordam beradi va ularni kelajak ta'lim bosqichlariga puxta tayyorlaydi. Shu sababli, boshlang'ich ta'limda 4K kompetensiyalarini shakllantirish nafaqat ta'lim sifati, balki o'quvchining shaxsiy rivojlanishi uchun ham muhim omil hisoblanadi. 4K texnologiyasi boshlang'ich ta'lim jarayonida o'quvchilarning har tomonlama rivojlanishini ta'minlovchi innovatsion yondashuv sifatida katta ahamiyatga ega. Ushbu yondashuv orqali o'quvchilar mustaqil fikrlash, ijodiy izlanish, samarali muloqot qilish va jamoada ishlash kabi muhim hayotiy kompetensiyalarni egallaydi. 4Kning muntazam qo'llanilishi o'quvchilarda o'qishga bo'lgan qiziqishni oshiradi, bilimlarni chuqurroq o'zlashtirishga yordam beradi va ularni kelajak ta'lim bosqichlariga puxta tayyorlaydi. Shu sababli, boshlang'ich ta'limda 4K kompetensiyalarini shakllantirish nafaqat ta'lim sifati, balki o'quvchining shaxsiy rivojlanishi uchun ham muhim omil hisoblanadi.

List of used literature:

1. Dadajanova D., Khayitmuradova S., Muratkhodjaeva Z., & Kuvondikova M. (2020). Modern innovative technologies in education. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(5), 1738-1745.
2. Muratkhodjayeva Z.B. (2021). Integrated teaching of primary education. *Galaxy international interdisciplinary research journal*, 9(12), 1332-1336.
3. Муратходжаева, З.Б. (2017). Innovative tendencies of teaching foreign languages. *Молодой ученый*, (10), 481-483.

4. Муратходжаева, З.Б. (2018). Innovative technologies of teaching foreign languages. Молодой ученый, (5), 182-184.
5. Kadyrova, K. (2021). Levels of formation of diagnostic culture of future primary school teachers.
6. Muratkhodjayeva Z.B., & Yoldosheva S. (2024). Diagnosing knowledge acquisition of primary class students. Web of Scientists and Scholars: Journal of Multidisciplinary Research, 2(6), 23-26.2.
7. Shermatova H.H. Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi va innovatsion texnologiyalar. Toshkent: Fan va texnologiya, 2021.
8. Salayeva M.S. Professionalizm faoliyat sohasidagi rivojlanish va muvaffaqiyatning ajralmas qismi sifatida // NamDU ilmiy axborotnomasi – 2024-yil 2-son. – B. 606-612.
9. Salayeva M.S. Pedagog professionalizmini rivojlantirishning akmeologik determinantlari // Qo'qon universiteti xabarnomasi, Vol. 10 (2024). <https://doi.org/10.54613/ku.v10i10.930>
10. Salayeva M.S. Uzluksiz ta'lim tizimida shaxs mobilligini shakllantirish Monografiya – T.: 2024. - 128 b.
11. Salayeva M.S. Professional darajaga erishish maqsadida pedagogning virtual mobilligini rivojlantirish / "Xorijiy tillarni o'qitishning dolzarb masalalari: muammolar va yechimlar xalqaro ilmiy-amaliy onlayn anjuman materiallari. Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti. Elektron to'plam.. 2021-yil 5-may. - B.230-234.
12. Salayeva M.S., G'ulamova S.R. Ta'limni axborotlashtirish sharoitida bo'lajak pedagoglarning virtual akademik mobilligini shakllantirish / "Xorijiy tillarni o'qitishda yangicha yondashuvlar" mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy onlayn anjumani. Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti – T.: "Firdavs-Shoh" nashriyoti, 2022 – B. 209-213.
13. Salayeva M.S. Bo'lajak pedagoglarning kommunikativ kompetentligini shakllantirishga innovation yondashishning psixologik-pedagogik imkoniyatlari // Journal of Integrated Education and Research, 1(2). ISSN 2181-3558 Volume 1, Issue 3. August 2022. - Pp. 83-91. <https://ojs.rmasav.com/index.php/ojs/article/view/141>
14. Salayeva M.S. Professional darajaga erishish maqsadida pedagogning virtual mobilligini rivojlantirish / "Xorijiy tillarni o'qitishning dolzarb masalalari: muammolar va yechimlar xalqaro ilmiy-amaliy onlayn anjuman materiallari. Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti. Elektron to'plam.. 2021-yil 5-may. - B.230-234.

15.Salayeva M.S., Koshnazarova M.A. Shaxs mobilligini shakllantirish pedagogik muammo sifatida // Journal of science-innovative research IN Uzbekistan. Volume 2, ISSUE 1, 2024. January. ResearchBib Impact Factor: 8.654/2023 ISSN 2992-8869. – B. 16-25.

16.Салаева М.С. Педагогнинг касбий компетентлиги ва профессионализмига психологик ёндашув / “Психология фани ва ёшларнинг ривожланиши” мавзусидаги Халқаро онлайн конференция / “International Psychology Summit” (Халқаро психология САММИТИ). ЎзМУ. 2020 йил 27-28 июль. – Б.205- 211.

17.Салаева М.С. Педагог профессионализмининг шаклланиши интегрatív психологик ҳодиса сифатида / Материалы международной научной конференции “Педагогические и психолингвистические особенности развития, формирования и становления личности врача”. – Самарканд. Самаркандский государственный медицинский институт. (СамГМИ) 5 мая 2021 года. Электронный сборник. – С.178-180.

18.Салаева М.С. Педагогнинг самарали инновацион фаолиятини таъминлашда шахсий-касбий ривожланишини психологик қўллаб-қувватлаш / Инновацион таълим: халқаро таъриба, муаммо ва ечимлар” мавзусидаги Халқаро илмий-амалий анжуман. Тошкент шаҳридаги ЁДЖУ техника университети. Электрон тўплам. 3-қисм. 2021 йил 21 апрель. - Б.405-407.

19.Салаева М.С. Инновацион таълим шароитида педагогнинг шахсий-касбий ривожланишининг психологик омиллари // “Образование и наука в XXI веке” международный научно-образовательный электронный журнал. ISSN: 2658-7998. Электронный журнал. Выпуск № 12 (том 3) (март, 2021). - С.567-570.

20.Салаева М.С., Джумабаева М. Таълимни модернизациялаш шароитида педагог шахсининг ижтимоийлашуви ва профессионаллашуви // UzACADEMIA Ilmiy-uslubiy jurnali ISSN(E)-2181-1334. Vol 2, ISSUE 9 (19), July 2021 Part - 1. - С.54-60. www.academscience.uz

21.Салаева М.С. Специфика профессиональной деятельности учителя начальных классов / "Мактабгача таълимда оила, мактаб ва ОТМ ҳамкорлиги: муаммо ва ечимлар" мавзусидаги Республика илмий-амалий онлайн конференция / Муқимий номидаги Қўқон давлат педагогика институти. Қўқон - 2020. Электрон тўплам. - Б.169-172.

22.Салаева М.С., Юлдашева М.Р. Формирование профессиональной мобильности студентов начального образования / “Yangi O‘zbekistonda

boshlang'ich ta'limning dolzarb muammolari, yechimlari va istiqbollari” Xalqaro ilmiy-amaliy anjumani. – T.: TDPU nashriyoti, 2024. II qism.- B.87-93.

23.Salaeva M.S. Psychological conditions for personal and professional development of future teachers // Washington DC, USA International Journal of Engineering and Information Systems (IJEAIS). ISSN: 2643-640X. With Impact Factor: 3.2. Vol.5 Issue 3, March - 2021.- P.231-233.

24.Salaeva M.S. Personal and professional self-development of a teacher to achieve a professional level // Washington DC, USA International Journal of Engineering and Information Systems (IJEAIS) ISSN: 2643-640X. With Impact Factor: 3.2. Vol.5 Issue 3, March - 2021.- P. 234-237.

WOC
WORLD
ONLINE
CONFERENCES

